

УДК 614.8.084

DOI 10.5281/zenodo.17854934

Научная статья

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОИСКУ НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СОЗДАНИИ УСТРОЙСТВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

INNOVATIVE APPROACH TO THE SEARCH FOR NEW TECHNICAL SOLUTIONS IN THE CREATION OF INDUSTRIAL SAFETY AND LABOR PROTECTION DEVICES

ПУЗЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

БАРБАШИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

Тверской государственный технический университет.

PUZYREV NIKOLAI MIKHAILOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

MARTYNOV DMITRY VALENTINOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

BARBASHINOVA NATALIA BORISOVNA,

Tver State Technical University.

В статье исследуются способы решения проблем обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях с учетом специфики технологических процессов и действующих нормативно-правовых норм и правил. Обосновывается необходимость применения системного и творческого подхода к созданию защитных устройств в рамках требований системы управления охраной труда (СУОТ). Применение обобщенного алгоритма поиска оптимальных технических решений, творческого подхода к созданию устройств безопасности и технологий, включая использование возможностей искусственного интеллекта, позволит повысить качество проектирования средств производственной безопасности, снизить производственные риски и улучшить условия труда. Делается вывод, что интеграция структурированных алгоритмов поиска решений и возможностей генеративного искусственного интеллекта в процесс технологической подготовки производства открывает новые пути для создания более безопасных рабочих мест и эффективного выполнения требований охраны труда.

This article explores solutions to industrial safety and occupational health issues at enterprises, taking into account the specifics of technological processes and current legal and regulatory standards and regulations. It substantiates the need for a systematic and creative approach to the development of protective devices within the framework of occupational health and safety management system (OHSMS) requirements.

The use of a generalized algorithm for finding optimal technical solutions and a creative approach to the development of safety devices and technologies, including the use of artificial intelligence, will improve the quality of industrial safety design, reduce production risks, and improve working conditions. It is concluded that the integration of structured solution-finding algorithms and the capabilities of generative artificial intelligence into the technological preparation of production opens new avenues for creating safer workplaces and effectively meeting occupational health and safety requirements.

Ключевые слова: охрана труда, производственная безопасность, алгоритм поиска новых технических решений, искусственный интеллект, нейросети.

Key words: occupational safety, industrial safety, algorithm for finding new technical solutions, artificial intelligence, neural networks.

Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой, производственной деятельности, представляет собой комплекс мероприятий, систему управления, целью которой является снижение уровней профессиональных рисков, управление ими. Она включает в себя деятельность по систематическому выявлению опасностей, поиску способов, средств решения этой многоплановой задачи снижения рисков. Борьба с производственной опасностью в самом источнике ее возникновения является наиболее эффективной [7, с. 20–23]. Создание работодателем системы управления охраной труда (далее СУОТ) и обеспечение ее функционирования обязывает Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 214). При этом следует учитывать специфику деятельности организации, предприятия, использовать при этом современные достижения науки и техники. Для содействия в разработке мер, направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н введено в действие Примерное положение о системе управления охраной труда.

Основные цели СУОТ достигаются путем решения комплекса системных вопросов. Помимо очевидных управленческих мероприятий, работа по созданию и периодическому обновлению плана СУОТ, работа с персоналом (подготовка, обучение, контроль соблюдения правил безопасности), рациональная организация труда и отдыха и других — предусматривается обеспечение безопасности производственного оборудования, формирование оснастки, обеспечение технологических процессов.

Положение о СУОТ с учетом специфики деятельности предприятия должно включать такие разделы, как:

- а) создание условий для наиболее безопасного технологического процесса, выбор производственного оборудования, инструмента, приспособлений;
- б) применение на рабочих местах безопасных методов, способов, приемов обработки материалов, режимов работы, порядка обслуживания производственного оборудования;
- в) рациональное размещение производственного оборудования и организация рабочих мест;
- г) рациональное распределение функций между человеком и оборудованием в целях ограничения тяжести и напряженности труда, автоматизация производства;
- д) выбор способов хранения и транспортирования исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства;
- е) применение средств защиты и другие.

Во исполнение Постановления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 12.08.94 № 937 «О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российской Федерации» в качестве отраслевого нормативного документа введено в действие Положение «Обеспечение безопасности производственного оборудования» ПОТ РО-14000-

002-98, которое распространяется на предприятия, учреждения и организации машиностроительного профиля, включая проектные, конструкторские, научно-исследовательские и другие. Действует также большое количество ГОСТов ССБТ, относящихся к оборудованию, используемому в различных отраслях, к технологиям. В Положении имеется раздел «Приведение оборудования цеха в соответствие с требованиями стандартов ССБТ».

Безопасность человека на производстве достигается такими мерами, как:

- а) устранение непосредственного контакта работников с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, являющимися источниками опасных и вредных производственных факторов;
- б) замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением опасных и вредных производственных факторов, на процессы и операции, при которых эти факторы отсутствуют или обладают меньшей интенсивностью;
- в) комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления технологическими процессами при наличии опасных и вредных производственных факторов;
- г) применение предохранительных и блокировочных устройств;
- д) снижение энергетических параметров используемой энергии;
- е) использование сенсорных технологий.

Процессы поддержания и обеспечения безопасных и безвредных условий труда, способы и средства безопасной работы должны отражаться в документации технологической подготовки производства — в картах комплексного технологического процесса, операционных картах и т. д., технологических планировках, в чертежах технологической оснастки и оборудования, в инструкциях по охране труда.

Все вышеназванные задачи можно отнести к инновационному виду деятельности, требующему творческого подхода к усовершенствованию технического объекта, системного подхода в создании более безопасных устройств и технологий, в том числе за счет внедрения решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Конкретизируя данное понятие, обратимся к нормативному определению.

В соответствии с ГОСТ Р 59277-2020 (введен 03.01.2021) «Классификация систем искусственного интеллекта» искусственный интеллект (artificial intelligence) — это комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма, достижение инсайта как внезапного осознанного нахождения решения какой-либо задачи) и получать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

В качестве помощи при формулировке и постановке практической задачи, решаемой с применением искусственного интеллекта, целесообразным может быть *использование обобщенного алгоритма поиска новых технических решений* [4, с. 335–339; 5, с. 21–35; 6]. ИИ основывается на создании массивов информации, содержащих перечни требований к конкретным результатам решения поставленной технической задачи и на планировании этапов обобщенного алгоритма её решения.

Стратегия решения любой творческой задачи, к которой можно отнести задачи, направленные на создание оптимальной системы или устройства обеспечения охраны труда на любом предприятии, включает в себя многие элементы [8]. К ним можно отнести такие, как:

- постановка и формулировка задачи в общем виде;
- перечень условий решения отдельно сформулированных задач, создание элементов объекта;

- нормативно-правовые документы, регламентирующие обеспечение безопасности и охраны труда;
- перечень и характеристика опасных и вредных производственных факторов, присутствующих объекту в процессе эксплуатации;
- предельно допустимые уровни потенциально нежелательных эффектов, включая опасные и вредные производственные факторы;
- конечные результаты, которые должны служить ориентиром;
- выявления противоречий между реальностью и возможностью;
- оценка эффективности принимаемых решений и другие.

Перед проектированием какого-то технического устройства, предназначенного для повышения уровня безопасности при эксплуатации производственного оборудования, необходимо сформулировать перечень конкретных требований, которым оно должно соответствовать [5, с. 21–35]. Список требований желательно составлять таким образом, чтобы его составные части имели иерархический характер.

В литературе известен метод поиска новых технических решений с использованием алгоритма поиска оптимальных технических решений [1, с. 175–188; 3; 4, с. 335–339] состоит из ряда шагов. Рассмотрим его применительно к решению такой конкретной задачи, как оснащение защитным устройством рабочей (опасной) зоны кузнечнопрессового оборудования, управляемого кузнецом с использованием ручного или ножного органа управления (одной рукой или педалью). При загрузке заготовок и удалении готовых изделий следует установить защиту ввода руки оператора в опасную зону на расстояние, превышающее допустимую величину путем установки сигнализирующего устройства, механической, оптической или электронной блокировки оборудования.

Первым шагом является создание массива информации, который потребуется для поиска оптимального варианта решения поставленной задачи.

В массив входят исходные требования, условия, сведения, которые следует принимать во внимание и руководствоваться ими в процессе решения задачи (таблица 1). Массив должен содержать наиболее полные формулировки, перечни, фонды информации, возможные варианты, способы, которые потенциально возможны и могут использоваться в процессе творческой работы над поставленной задачей, а именно в поиске и анализе оптимальных вариантов устройства, обеспечивающего безопасность персонала при обслуживании технологического процесса.

Таблица 1. Массивы информации для поиска оптимального варианта решения

Обозначения	Наименование информации
М1	Перечень требований, предъявляемых к техническому решению
М2	Нормативно-правовая база постановки задачи
М3	Фонд технических решений, включая запатентованные
М4	Методы оценки при выборе вариантов технических решений
М5	Перечень методов выявления недостатков в имеющихся технических решениях
М6	Перечень методов выявления причин возникновения недостатков в известных технических решениях
М7	Фонд эвристических приемов
М8	Фонд физических эффектов

В массив М1 «Перечень требований к техническим решениям» входят специализированные как общие, так и частные условия, требования, учитывающие отраслевые стандарты,

нормативы и т. д.: габариты, вес, энергопотребление, стоимость изготовления, эксплуатационные затраты, гарантийный срок службы, обслуживание и т. д.

Массив М2 «Нормативно-правовая база постановки задачи» должен содержать развернутые требования, источниками которых являются Технические регламенты, ГОСТы, входящие в систему стандартов безопасности труда (ССБТ), отраслевые технические условия и другие.

Массив М3 «Фонд технических решений, включая запатентованные» должен содержать наиболее эффективные технические решения, относящиеся к решаемой проблеме, сведения о конструкции, об источнике энергии, информацию об управлении, габаритах, удобстве монтажа, настройки, обслуживания.

Массив М4 «Методы оценки при выборе вариантов технических решений» — это экспертные оценки, функционально-стоимостный анализ, симплекс-метод, морфологический и другие методы системного анализа [7, с. 61–81].

Массив М5 «Перечень методов выявления недостатков в технических решениях» — сведения об условиях эксплуатации аналогов, выявленных отказов, инцидентов, включая методы неразрушающего контроля в соответствии с ГОСТ Р 56542-2015 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов».

Массив М6 «Перечень методов выявления причин возникновения недостатков в известных технических решениях» — ряд процедур из известных методов поисков новых технических решений, из фондов по инженерному проектированию, личного опыта разработчиков проекта.

Массив М7 Фонд эвристических приемов — его рекомендуется использовать в условиях неопределенности, когда традиционные аналитические методы могут оказаться неэффективными из-за нехватки времени или информации. Их можно разделить на такие группы, как сокращение проблемы, расширение проблемы, взгляд на проблему со стороны [2].

Массив М8 «Фонд физических эффектов» — в него могут входить известные в науке и практике физические, химико-технические и другие законы, эффекты и явления, потенциально используемые в техническом решении.

Следующим шагом решения задачи является создание обобщенного алгоритма решения задачи по поиску оптимальных технических решений (таблица 2). Поиск технического решения на основе массива информации производится пошагово, алгоритм которого состоит в данном случае из 10 шагов, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2. Алгоритм решения задачи поиска оптимальных технических решений

Обозначение	Наименование	Используемый массив информации
Ш 1	Формулировка цели решения задачи	М1, М2
Ш 2	Сбор и анализ информации о задаче	М3, М4
Ш 3	Установление параметров объекта и ограничений	М3, М4
Ш 4	Формулировка конечного результата	М4, М5
Ш 5	Выявление противоречий в технической системе	М2, М6
Ш 6	Выбор параметров объекта и ограничений	М2, М4
Ш 7	Поиск идей, вариантов решения задачи	М3, М7, М8
Ш 8	Выбор наиболее рационального варианта	М5, М6
Ш 9	Развитие и упрощение технического решения	М7
Ш 10	Анализ технико-экономической эффективности окончательного варианта	М4, М8

При поиске, обработке и анализе большого массива информации, нужного для решения поставленной задачи, целесообразно применить методiku, которая ориентирована на синтез новых рациональных технических решений с помощью возможностей компьютерных технологий. Они позволяют работать в диалоговом режиме и содержат определенный набор технологий искусственного интеллекта, таких, как распознавание образов, моделирование логического мышления, представление и использование знаний, моделирование интуитивного мышления, робототехнику.

В настоящее время одним из масштабно используемых направлений цифровой трансформации и искусственного интеллекта являются нейросетевые технологии. Нейросеть — это программа, которая работает по аналогии с человеческим мозгом: может обучаться и «принимать решения». Она анализирует полученные данные, находит в них закономерности и делает выводы. В основе нейросети лежат алгоритмы, которые нацелены на обработку информации (например, текстов, изображений, рабочих чертежей, схем и т. д.). Они обладают постоянно возрастающими возможностями, превосходящими человеческие [9, с. 67–68]. Как компьютерные модели они имитируют работу человеческого мозга и способны обучаться на основе опыта и данных, имея множество взаимосвязанных нейронов, которые обрабатывают информацию и на их основе принимают решения [10]. В последнее время нейронные сети также стали широко применяться для решения инженерных задач и задач фундаментальной науки [11, с. 336–343]. С помощью обучения на разнообразных наборах исходных данных нейронные сети могут находить оптимальные параметры и структуры механизмов, решать сложные задачи кинематики и динамики, а также предсказывать и оптимизировать их работу [1, с. 175–188], что отвечает решению поставленной нами задаче по обеспечению безопасности рабочего места кузнеца.

Одной из предпочтительных для решения этой задачи является нейросеть DeepSeek. Она создана в 2025 году и активно развивается: нейросеть способна обрабатывать большие объёмы данных, выявлять закономерности, генерировать идеи и предлагать решения, удобна в использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс. Для её эффективного использования важным условием, которым должен руководствоваться пользователь, является формулировка исходных данных, содержащихся в массиве информации для поиска оптимального варианта решения задачи, представленной в таблице 1.

Правильная постановка задачи является одним из главных условий её успешного решения. Используя алгоритм решения задачи, конкретизируют более детально исходные параметры и желаемые результаты, задаваемые нейросети. ИИ-алгоритмы способны генерировать множество вариантов проектов, учитывая заданные ограничения и критерии, исследовать широкий спектр возможных решений, в том числе инновационные и нестандартные.

При решении задачи в качестве исходной информации, необходимой для нейросети, следует ввести в массив такие сведения, как условия и ограничения из ГОСТов, технических регламентов, характер, скорости и траектории движения рабочих органов, габариты, варианты датчиков движений, системы автоматического управления, потенциально возможные базы поиска аналогов и другие. На их основе нейросеть генерирует предложения. При этом следует иметь в виду, что так называемая ИИ-система является средством высокопроизводительного создания логических связей в рамках существующих знаний, но она не способна к созданию новых знаний. Главной проблемой современного состояния нейросетей является отсутствие механизма верификации (процесса оценки корректности и надёжности модели) их работы. Поэтому в завершении решения задачи последнее мнение после анализа сгенерированных вариантов предложений и выборе оптимального варианта остается за проектировщиком, конструктором.

Для оценки каждой сгенерированной альтернативы можно использовать критериальный подход [3]. Критерий или параметр оптимизации при выборе варианта может оцени-

ваться численно, что является более предпочтительным. Показателями параметров могут быть надежность, долговечность, себестоимость, эксплуатационные затраты и другие.

Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в системы проектирования знаменует переход к новой парадигме инженерного конструирования, где компьютер и доступная база информации становятся не просто инструментом, а полноценным партнером в творческом процессе создания новых изделий. Эта трансформация открывает широкие возможности для инноваций, оптимизации ресурсов и сокращения времени разработки. Дальнейшее развитие генеративного искусственного интеллекта, нейросетей и аналитики данных могут играть важную роль в повышении эффективности производственных процессов, в создании безопасных условий труда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андриенко П. А., Каразин В. И., Козликин Д. П., Терешин В. А., Хисамов А. В., Хлебосолов И. О. Применение нейронных сетей для решения задач теории механизмов и машин // Современное машиностроение. Наука и образование. 2023. № 12. С. 175–188. DOI 10.18720/SPBPU/2/id23-531.
2. Анисимов Н. М., Манаенкова О. А. Активизация творческой деятельности учащихся в условиях интегрированного обучения. Междунар. акад. наук пед. образования, Гос. образоват. учреждение высшего профессионального образования "Липец. гос. пед. ун-т". 2004. 198 с.
3. Антонов А. В. Системный анализ. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Филиал Обнинский институт атомной энергетики, перераб. и доп. 4-е изд. М: НИЦ. Инфра. М.: 2024. 366 с.
4. Мухин В.И. Исследование систем управления. М.: Издательство «Экзамен», 2014. 480 с.
5. Нескоромных В. В. Методологические и правовые основы инженерного творчества. Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2023. 390 с.
6. Половинкин А. И. Автоматизация поискового конструирования. М.: Информэлектро, 1981. 344 с.
7. Пузырев Н. М., Мартынов Д. В., Барбашинова Н. Б. Системный анализ в решении задач производственной безопасности. Тверь, ТвГУ, 2024. 208 с.
8. Суходоев В. А., Егорова Л. Г., Калитаев А. Н. Автоматизация комплекса задач системы охраны труда и техники безопасности на промышленном предприятии // Вестник Череповецкого государственного университета. 2022. № 3 (108). С. 47–60. DOI 10.23859/1994-0637-2022-3-108-4.
9. Чекмарев А. В., Азаров В. Н., Куприянов Ю. В. Цифровое качество. Москва: ООО «ПЕРВЫЙ БИТ», 2023. 500 с.
10. Hyung-II K., Seok Bong Y. Trends in Super-High-Definition Imaging Techniques Based on Deep Neural Networks // Mathematics. 2020, №8, С. 1907. DOI 10.3390/math8111907.
11. Jiejie C., Boshan C., Zhigang Z. Basic theorem and global exponential stability of differential-algebraic neural networks with delay // Neural Networks. 2021. №140.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Пузырев Н. М., Мартынов Д. В.,
Барбашинова Н. Б., 2026.